

ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ИШЛАТИЛАДИГАН ИНСЕКТИЦИДЛАР ВА АКАРИЦИДЛАР ВА УЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШ ШАКЛЛАРИ

М.Б. Сафаров¹, Ф.С. Жалилов^{1,2}, Н.Н. Аббосов¹, Р.Қ. Нормаматов¹,

¹Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали

²Тошкент фармацевтика институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7965835>

АННОТАЦИЯ: Ушбу мақолада Ўзбекистон бозорида ишлатиладиган инсектицидлар ва акарицидлар Ўзбекистон Республикаси Ўсимликлар карантини ва ҳимояси агентлигининг 2022 йилдаги Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида ўсимлик зараркунандалари, касалликларига ва бегона ўтларга қарши фойдаланиш учун рухсат этилган кимёвий ва биологик ҳимоя воситалари, дефолиантлар ҳамда ўсимликларнинг ўсишини бошқарувчи воситалар рўйхати реестри бўйича ва мавжуд воситалар бўйича таҳлили амалга оширилган. Инсектицидлар ва акарицид воситаларининг ишлатилиш шакли бўйича тақсимооти натижалари келтирилган.

Таянч иборалар: Инсектицид, акарицид, контент таҳлил, қишлоқ хўжалиги, ўсимликлар, ишлатилиш шакли

Кириш. Қишлоқ хўжалиги ва саноатнинг ривожланиши, шунингдек, соғлиқни сақлаш вазифалари ўсимликлар, ҳайвонлар, одамлар ва саноат биоларини зараркунандалардан ҳимоя қилиш учун махсус воситалар пестицидларни тайёрлаш ҳамда ишлаб чиқаришни қатъий талаб этди[1, 2].

Пестицидларни халқ хўжалигида кўплаб қўлланилиши атроф-муҳит, озиқ-овқат маҳсулотлари ва бошқаларда уларнинг тўпланишига сабаб бўлади. Атроф-муҳит, озиқ-овқат маҳсулотлари ва доривор ўсимликларга пестицидларни тушиш эҳтимолини

камайтириш, уларнинг тўпланишини олдини олиш бўйича халқ хўжалигида қўллаш учун ишлаб чиқилган қоида ва чора-тадбирлар, бу вазифани тўлиқ бажарилишини таъминлай олмапти[3, 4, 14]. Пестицидлар, биопрепаратлар, дефолиантлар ва бошқа препаратлардан фойдаланишда барча талаб ва мезонларга риоя қилиш бўйича жавобгарлик қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштирувчилар, жумладан кимёвий ва биологик ҳимоя воситаларидан фойдаланувчи фермер ва деҳқон хўжаликлари раҳбарлари ва мутахассислари зиммасига юкланади[5, 6, 7].

Пестицидларни қўллаш ва техника хавфсизлиги қоидаларини бузилиши, шунингдек, пестицидлар билан ифлосланган озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг сонини кўпайиши ҳайвонлар ва одамларни ўткир ва сурункали заҳарланиш ҳолатларини тез-тез учрашига олиб келди[8,9,13]. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида ўсимлик зараркунандалари, касалликларига ва бегона ўтларга қарши фойдаланиш учун рухсат этилган кимёвий ва биологик ҳимоя воситалари, дефолиантлар ҳамда ўсимликларнинг ушибилини бошқарувчи воситалар рўйхати” да қишлоқ хўжалигида ишлатиш учун тавсия этилган ўсимликларни ҳимоя қилишнинг кимёвий ва биологик воситалари, гербицидлар, дефолиантлар, десикантлар, ўсимликларнинг ўсишини бошқарувчи препаратлар, феромонлар ва бошқа агрокимё биопрепаратларнинг яхлит рўйхатини, улардан самарали ва безарар фойдаланишнинг асосий мезон ва меъёрларини жорий этади[10, 11, 12].

Тадқиқот мақсади. Ўзбекистон Республикаси халқ хўжалигида қишлоқ хўжалиги ва саноати бозорининг маълум бир қисмини ташкил этган инсектицидлар ва акарицидлар гуруҳига мансуб кимёвий ва биологик ҳимоя воситаларининг токсикологик аҳамиятини инобатга олган ҳолда ушбу препаратларнинг Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги ва саноати бозорида тутган ўрни таҳлилини ўтказиш.

Тадқиқот усуллари. Инсектицид ва акарицид воситаларининг контент таҳлил, солиштирма таҳлил усуллари.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамалари. Пестицидлар ва бошқа препаратлардан фойдаланишни Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги вазирлиги, “Ўсимликлар карантини ва ҳимояси” агентлиги ҳамда санитария-эпидемиология ва табиатни муҳофаза қилиш идоралари назорат қилади. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида ўсимлик зараркунандалари, касалликларига ва бегона ўтларга қарши фойдаланиш учун рухсат этилган кимёвий ва биологик ҳимоя воситалари, дефолиантлар ҳамда ўсимликларнинг ўсишини бошқарувчи воситалар 2022 йилдаги тасдиқланган рўйхати маълумотларидан фойдаланилди [15]. Воситаларнинг контент таҳлили уларнинг бозордаги ҳолати, уларнинг давлатлар орасидаги улуши, шунингдек тегишли гуруҳ моддалари ҳақида умумий таъсуротни ҳосил қилишга кўмаклашади [16-23].

Инсектицид ва акарицид воситаларининг Ўзбекистон Республикаси ва хорижий давлатларда ишлаб чиқарилган воситалар 2022 йилдаги рўйхат маълумотларига асосан Ўзбекистон ҳудудида умумий 429 номда инсектицид ва акарицид воситалари рўйхатдан ўтганлиги маълум бўлди. Ушбу инсектицид ва акарицид кимёвий воситаларининг ассортиментдаги 429 та препаратдан 61 таси (14.0 %) хорижий ишлаб чиқарувчилар ва 369 таси (86.0 %) маҳаллий ишлаб чиқарувчилар улушига тўғри келиши аниқланди (1-расм).

1-расм. Ўзбекистон бозорида рўйхатдан ўтган инсектицид ва акарицидлар таҳлили

Инсектицид ва акарицид воситаларининг ишлаб чиқарилган шакли бўйича тақсимоми ўрганилганида қуйидагича натижалар олинди. Натижалар 2-расмда келтирилган.

2-расм. Инсектицидлар ва акарицид воситаларининг шакли бўйича таҳлили

Бу препаратларнинг асосий 67,1 % таблетка дори шаклида эканлиги аниқланди. Кейинги ўринда капсула дори шакли 18,6 %, сўнгра инъекция дори шакли 10,0 % ни ташкил қилиб, энг кам улушда ишлаб чиқариладиган дори шакли бу драже бўлиб, бу 4,3 % ни ташкил қилди 2-расм натижалари шуни кўрсатадди, инсектицидлар ва акарицид воситаларининг шакли бўйича таҳлили натижасида уларнинг катта улушини, яъни 43 % эмульсия шаклида эканлиги аниқланди. Кейинги ўринда суспензия 27 %, гранула 15 %, кукун шакли эса 12 % ни ташкил этиши аниқланди. Бу воситаларининг сувда эрувчан концентрат шакли уларнинг энг кам улушни яъни 3 % эканлиги аниқланди.

Хулоса: Инсектицидлар ва акарицид пестицидларининг юқори заҳарлилиги ва кенг қўламда ишлатилиши одамлар ва ҳайвонларнинг заҳарланишларига сабаб бўлган. инсектицидлар ва акарицид воситаларни шакли бўйича таҳлилларимиз натижасида

эмульсия шакли кенг қўлланилиши аниқланди. Ташхис қўйиш усулларининг ҳамда пестицидларни биологик суюқлик ва ашёларда таҳлил қилишнинг тасдиқланган услубларини йўқлиги ўлимга олиб келувчи сабаблардан бири ҳисобланади. Юқорида келтирилганларга биноан, инсектицидлар ва акарицидларни экологик ва кимё-токсикологик жиҳатдан тадқиқ этиш, шунингдек, мазкур инсектицидлар ва акарицидларни ўсимлик хом ашёси, биологик объектларда сақланиш динамикасини ўрганиш долзарб муаммо ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Йўлдошев З.О. Доривор ўсимлик зараркунандалари ва улар билан кураш чора-тадбирлари ҳақида // Farmatsevtika jurnali. –Toshkent, 2004. –№4. –Б. 29-32.
2. Юлдашев З.А., Попков В.А. Химико-токсикологическое исследование синтетических пиретроидов. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. - 226 с
3. Равшанов, Д. Ғ., Бойжигитов, Х. М., Суюнова, Г. Б., Тўраев, Н. Т., & Пўлатова, У. (2022). ОЛМА БОҒЛАРИДА ЎРГИМЧАККАНАГА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ. Educational Research in Universal Sciences, 1(4), 328-332.
4. Косьянова, Т. Р. ОЦЕНКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АКАРИЦИДОВ В КОНТРОЛЕ РАСТИТЕЛЬНО ДНЫХ КЛЕЩЕЙ В УСЛОВИ Х ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ САДОВОДСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРА.
5. Захарычев, В. В. (2007). Гербициды и регуляторы роста растений.
6. Ташпулатов, У. Б., А. Б. Учаров, and Н. Ж. Аллаёров. "Карам ширасига қарши биопрепаратларнинг самарадорлиги." Ўсимликларни химоя қилиш илмий-тадқиқот институти: 453.
7. M. B. Safarov, N. N. Abbosov, G'. A. Mengliyev, K. B. Hamzaev, M. E. G'oyipova F. S. Jalilov, L. T. Pulatova. O'zbekiston bozorida o'simliklar himoyasi uchun ishlatiladigan insektitsidlar va akaritsidlarining assortiment tahlili. // international journal of agrobiotechnology and veterinary medicine jurnali 2022/12/26 Tom 2 B. 26-31.
8. Нурматова М.И. Нурматова М.Н. Д.А.Зулфикариева. Нурелл-Д,Топаз пестицидларини ашёвий далилларда таҳлил қилиш// Фармацевтический журнал -2018. -№1. –С26-29.
9. Yo'ldoshev Z.O. Dorivor o'simlik zararkunandalari va ular bilan kurash chora-tadbirlari haqida // Farmatsevtika jurnali. –Toshkent, 2004. –№4. –Б. 29-32.
10. Джалилов, Ф. С., Болтаев, М. М., & Мелибоева, Ш. Ш. к. (2022). ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА БРОККОЛИ. Журнал химии товаров и народной медицины, 1(3), 194–205. <https://doi.org/10.55475/jcgtm/vol1.iss3.2022.64>
11. Сафаров, М. Б. ., Нормаматов, Р. Қ., Daminov, J. N., & Abbosov, N. (2022). Куйдирги касаллиги ва унинг профилактикаси. Евразийский журнал академических

- исследований, 2(11), 825–828. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/5162>
12. Yuldashev Z.A., Popkov V.A. Ximiko-toksikologicheskoe issledovanie sinteticheskix piretroidov. -M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 2006. - 226 s
 13. Yu. Salimov, F.S. Jalilov, K.B. Hamzayev, M.B. Safarov “Veterinariya farmakologiyasi” fani bo’yicha o’quv uslubiy majmua, Toshkent-2022
 14. Yu. Salimov, F.S. Jalilov, K.B. Hamzayev, M.B. Safarov “Veterinariya farmakologiyasi va toksikologiyasi” fani bo’yicha o’quv uslubiy majmua, Toshkent-2022
 15. O’zbekiston Respublikasi qishloq xo’jaligida o’simlik zararkunandalari, kasalliklariga va begona o’tlarga qarshi foydalanish uchun ruxsat etilgan kimyoviy va biologik himoya vositalari, defoliantlar hamda o’simliklarning o’sishini boshqaruvchi vositalar ro’yxati. Toshkent 2022.
 16. Ramazonova K.R., Jalilov F.S. Tutqanoqqa qarshi dori vositalarining o’zbekiston farmasevtika bozorida tutgan o’rni // Infeksiya, immunitet i farmakologiya. – Toshkent, 2019. –№2. -B. 175-181
 17. Tilakov J.R., Jalilov F.S., Haydarov V.R., Sultonova G.A., Temirov B.B. Pastilka dori shakli va uni O’zbekiston farmasevtika bozorida tutgan o’rni // O’zbekiston farmasevtik xabarnomasi. – Toshkent, 2014. –№4. -B. 47-51.
 18. Jalilov F.S. Antidepressantlarning O’zbekiston farmasevtika bozorida tutgan o’rni // Apteki Uzbekista. – Toshkent, 2016. – №3. -B. 8-11
 19. G.R. Zokirova, F.S. Jalilov, G.A. Sultonova Neyroleptik dori vositalarning kontent tahlili // O’zbekiston farmasevtik xabarnomasi. – Toshkent, 2021. – №3-4. – B. 27-31
 20. Gaibnazarova, D. T., Jalilov, F. S., Tillaeva, G. U., Sharafutdinova D. T. (2020). O’zbekistonda ishlab chikariladigan tish gellari tarkibidagi asoslarni tahlili. Tibbiyotda yangi kun, 2(30), 96-98.
 21. Yo.T. Saidkarimova, F.S. Jalilov, U.G’.Mustafayev, E.E. Raximova, Sh.O’.Qarshiboyev. (2023). O’ZBEKISTON FARMATSEVTIKA BOZORIDAGI GABAPENTIN VA LOMATRIDJIN DORI VOSITALARINING ASSORTIMENT TAHLILI. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 2(2), 131–142. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/559>
 22. U.G’.Mustafayev, F.S. Jalilov, Yo.T. Saidkarimova, Sh.O’.Qarshiboyev. (2023). O’ZBEKISTON BOZORIDA YURAK GLIKOZIDI SAQLOVCHI DORI VOSITALARINING ISHLAB CHIQRUVCHI DAVLATLAR BO’YICHA TAHLILI. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 2(2), 124–130. Retrieved from <https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/558>
 23. Saidkarimova Y.T., Jalilov F.S. The role of lamotrigine in the pharmaceutical market of Uzbekistan. Abu Ali Ibn Sina and innovations in modern pharmaceuticals. Collection of articles of the 5th international scientific and practical conference. - Tashkent. 2022. - P. 185-186.